

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ЭТНОГРАФИЗМЫ В ЛЕКСИКЕ КАЗАХОВ ПРОЖИВАЮЩИХ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Адилова Гулшат Агытаевна

Д.ф.н. (PhD)

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Республика Узбекистан, Каракалпакстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11119190>

Аннотация. Ushbu maqolada Qoraqalpog‘istonda yashaydigan qozoqlar tilidagi tub etnografizmlarining etnolingvistik xususiyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: etnografik leksika, etnografizmlar, tub etnografizmlar, osh, to'y, sep, dap va hokazo.

Özet. Bu çalışmada Karakalpakistan'da yaşayan Kazakların dilindeki eskicil etnografik terimlerin etno-dilbilimsel özellikleri ele alınacaktır.

Anahtar sözcükler: Etnografik dilbilim, etnografik terimler, kök etnografik terimler, as, düğün, sep, dap vd.

Аннотация. В данной статье рассматривается этнолингвистические характеры производных этнографизмов казахского языка Каракалпакстана.

Ключевые слова: этнографическая лексика, этнографизмы, производные этнографизмы, as, той, сен, дән и др.

Annotation. This article examines the ethnolinguistic character of the non-derivative ethnographisms of the Kazakh language residing in Karakalpakstan.

Keywords: ethnographic lexis, ethnographisms, non-derivative ethnographisms, "as", "той", "sen", "dән" etc.

В последнее время в мировой филологии в ведущую теоретическую концепцию превратился принцип исследования национальных языков в тесной связи с культурой народа, их духовными ценностями, своеобразным образом мышления и историческими традициями, что привело к формированию в лингвистике антропоцентрической парадигмы, становлению когнитивной лингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики. Для истинного полноценного познания каждого народного языка недостаточно знание внутренних законов языка, его основной источник непосредственно связан с историей развития этноса, говорящего на этом языке, традиционной культурой, сформированной в повседневной жизни, духовным миром и художественным мышлением. Поэтому исследование языка в тесной связи с мировоззрением и культурой народа считается основным критерием в определении национальной сути языка, которая считается устной формой выражения языка. Источником национальной культуры, сформированной на основе языка, являются этнографизмы, лингвокультурные особенности свойственные каждому народу отражаются в этнографической лексике.

В современной мировой лингвистике лексические единицы, в которых отражается национальное своеобразие языка каждого народа в основном исследуются в этносемантическом, антропологическом и этнолингвистическом направлениях. В результате выяснилось, что этнографизмы определенной территории являются семиотичным, то есть символическим языком сформированной на данной территории материальной и духовной культуры. Благодаря изучению материальной и духовной культуры этноса в социальном контексте появилась возможность изучения

этнографических лакун, классифицируя их на общенациональные (этнические), территориальные и диалектальные типы. Заключение и научно-теоретические концепции таких современных исследований, доказавших целостность языка, этноса и культуры послужили основой широкомасштабного изучения этнографической лексики тюркских языков, в том числе, этнографизмов казахов Каракалпакстана в историко-ретроспективном и сравнительно-типологическом способах.

Язык казахов, проживающих в Каракалпакстане, имеет особую структуру. Это естественно. Представители диаспоры, попавшие в другую языковую среду, входят во взаимодействие с культурой народа, среди которого они проживают. Это обстоятельство обогащает их этнокультурную лексику. Этнографическая лексика казахов Каракалпакстана, сохраняя основу общенародного казахского языка, испытывает на себе влияние узбекских, каракалпакских и туркменских языков и одновременно имеет региональное своеобразие, близкое к западным говорам казахского языка.

Этнографическая лексика формируется и развивается благодаря тому, что носитель языка в результате обобщения повседневных наблюдений, изучения окружающей среды и ее разнообразных проявлений и особенностей дает жизненным явлениям и фактам названия. Все это тесно связано с самосознанием, мировоззрением, психологией и языком народа.

Особенности словообразования казахского языка определяются особенностями словообразования, общими для всех тюркских языков. Этнографизмы в языке каракалпакстанских казахов можно изучить, разделив, согласно морфологической структуре, на две группы: простые и сложные этнографизмы. Простые этнографизмы состоят из простого слова, делятся на этнографизмы непрямые и производные. В данной статье мы рассмотрим непрямые этнографизмы. Непрямые этнографизмы состоят конкретно из одной части, одной корневой морфемы.

Непрямые этнографизмы, являющиеся объектом нашего исследования – основа этнографической лексики, но по количеству их немного. То, что в этнографической лексике непрямых этнографизмов встречаются мало, объясняется тем, что они являются вторичными номинациями. Человек дает названия традициям и обрядам сообразно уровню развития своего самосознания, кладет в их основу понятия и слова, имеющиеся у себя в языке.

Слова *ас* (пища, еда) по толковому словарю казахского языка имеет несколько значений: 1) продукт питания для человека, пища, еда; 2) этнограф. *Ас* – поминки по умершим в годовщину смерти с обильным угощением. В словосочетании *Ас та төк ұлы жиын* (Да было большое поминальное угощение, да было большое скопление людей) слово *ас* употребляется в значении как поминальное угощение в основе которого *ас* как еда. 3) Слово *ас* имеет еще омонимическое глагольное значение «варить, готовить пищу», и в этом значении оно образует множество сложных словосочетаний, напр.: *казан асу* (готовить котел), то есть, «приступить к подготовке пищи», *ас қайнату* «варить пищу», *ас қорыту* «переварить пищу», *ас беру* «устраивать поминки», *қонақ асы* «угощение для гостей» и т. д. Во всех этих словосочетаниях мотивация связана со значением «еда, пища». В книге М. Кашгари *ас* встречается в форме *аш-ауқат* «пища, еда»: «аяқ ашы» «блюда для еды», *аяққа ас сал* «положи еду в блюдо» [1,108].

Э.В. Севортыян, сопоставив источники древнетюркских и современных тюркских языков, указывает, что истоки слова *аш* восходит к заимствованному из иранских языков слову *as* [2,211].

Одним из слов, имеющих богатую этносемантику, является слово – *той* «пир, празднество, пиршество, свадьба». В толковом словаре казахского языка даны два его значения: первое как существительное, обозначающее «празднество, связанное с радостными событиями в жизни человека, с приглашением множества гостей»; второе как глагол «обозначающее есть досыта» От каждого из значений образуется множество производных слов с переносным значением [3,161-162].

По происхождению современные непроезводные слова А. Ыскаков делит на: мертвые непроезводные (*момын, момакан* и т. д.) и живые непроезводные (*бас, айт, ас* и т. д.). Критерием такого деления является присутствие основы слова в составе нескольких непроезводных слов [4,87-88]. Если так, то *той* «празднество» и *тоқ* «сытый» можно считать родственными, поскольку корень – *той//тоқ*. Известно, что древнетюркские звуки *z, z* и в начале и в конце слова могут быть заменены звуками *q, k, y*. В результате такого чередования произошла замена *тоz > тоқ//той*. Из первоначального глагольного значения «есть, кушать пищу» образовалось название действия- *той*, а слово- *тоқ* имеет оценочное значение.

Той – в быту казахов общее название празднества. У казахов много празднеств, связанных с разными этапами жизни человека: *шiлдехана* «празднество в честь новорожденного», *бесiк той* «колыбельное пиршество», *сундет той* «празднество, связанные с обрезанием», *тұсау кесер* «пиршество, когда ребенок начинает ходить», *тiл ашар* «празднество, когда ребенок начинает говорить», *қыз ұзату* «свадьба, проводы невесты из отчего дома» и т. д. В языке казахов Каракалпакстана каждый из них имеет этнокультурную семантику и выполняет этнокультурную функцию.

Слово *сеп* в общенародном языке обозначает: 1) посев пашни семенами, посадку зерен злаков; 2) сила, помощь, поддержка. В языке казахов, проживающих в Каракалпакстане, оно обозначает «приданое» и имеет региональный характер. Часто употребляется поговорка: *Келiндi келгенде көр, септi жайганда көр* «Невесту оцени по приезду, сеп оцени, когда он показан», где слово *сеп* обозначает «приданое». В значении «приданое» оно встречается в узбекском, туркменском, киргизском, ойротском языках, но алтайском, киргизском языках оно употребляется еще и в значении «добавочная дополнительная помощь». *Сеп* в значении «приданое» имеет древнетюркские корни. У М. Кашгари оно приведено именно в этом значении [1,375]. С. Е. Малов тоже указывает на его древнетюркское происхождение в значении «снаряжать, прибавлять» (ДТС,421). С.Жанпейсов в труде, посвященном анализу произведений М. Ауэзова, приводит примеры, где *сеп* использован в связи с похоронными ритуалами. В этом значении *сеп* встречается только в казахском языке и относится к архаизмам [5,69-72].

В. В. Радлов на материале телеутского языка выделяет такие производные слова *септу қыс* «девица с приданым», которые восходит к непроезводному *санту-септи* «имеющая приданое», омонимичное *жасау* «приданое» (Радл., IV.497]. В словаре М. Кашгари указывается, что в древнетюркском языке в формах *septur* «велеть готовить приданое», *ol anin gizin septurdi* «он приказал приготовить приданое для своей дочери» это слово имело значение действия [1,212].

Основную причину широкого распространения слова *сен* во многих тюркских языках необходимо искать, во-первых, в древнетюркских архисемах, во-вторых, в его разделении на омонимические основы и, в-третьих, в его синкретическом характере. И в значении *жасау* «приданое», а также в значении, использованном в связи с похоронными обрядами, есть следы сем *кәмек*, *жәрдем*, *септесу* «помощь, поддержка, приготовление приданого», которые имеются в архисеме. У казахов особое значение придавали приготовлению приданого, говоря: *жеті жасынан жинасаң жетеді* «нужно снаряжать приданое с семи лет». Слово *сен* (приданое), существующее в языке местных казахов составляет основу различных обычаев, обрядов, традиций, связанных с замужеством и женитьбой, вокруг него сформировалась определенная система духовной культуры.

Слова *дән*, *тәр* употребляющиеся параллельно в качестве названий обычаев, также имеют местный характер. Как указывает М.С.Атабаева в этом ряду употребляются этнографизмы: *жосын-кәдет– насты-тәри-тәрейли-үрдіс* [6,175]. *Дән* «обычай, обряды, традиция» (*Оставь ты старый дән и придерживайся дән этого края*) (РСКЯ.169), *тәр* «традиция, обычай обряд» [РСКЯ. 657]. По происхождению оба эти слова относятся к западному региону казахского языка. В туркменском языке оно употребляется в форме *дән*. А. Нурмаганбетов истоки слова *дән* выводит из арабского *дан*, обозначающего «особенность, черта», а его значение «обычай, обряд» считает переносным значением [7,27]. Слово *дән* в значении «обычай, обряд», получившее широкое распространение в западном регионе казахского языка (Арал, Мангистау) и в языке казахов Каракалпакстана, заимствовано из туркменского языка, оно имеет такую же форму и в языке казахов проживающих в Туркменистане. В говорах производные *тәр*, *дән* являются источниками словообразования, это свидетельствует об их длительном существовании в этом составе.

В заключении можно констатировать, что производные этнографизмы из этнографической лексики казахов, проживающих в Каракалпакстане, по морфологической структуре и по употреблению имеют общенародный и местный характер.

REFERENCES

1. Махмуд Қашқари Түрік сөздігі. 2-т. –Алматы, 2007ж., –Б.592.
2. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на гласные. М.: Наука, 1974, –С.211.
3. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 9-т. Алматы: Ғылым, 1986, –ББ.161-162.
4. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. –Алматы: Ана тілі, 1991, –ББ.87-88.
5. Жанпейсов Е.Н. Этнокультурная лексика казахского языка. –Алма-Ата, 1989, –С. 69-72.
6. Атабаева М.С. Қазақ тілі диалектілік лексикасының этнолингвистикалық негізі. - Алматы: Білім, 2005, –Б.175.
7. Нұрмағамбетов Ә. Жергілікті тіл ерекшеліктерінің төркіні. Алматы. Мектеп, 1985, –Б.27.
8. Nurjanov O. Ethnographisms Denoting Children's Games//International Journal on Integrated Education. – Т. 4. – №. 1. – С.126-128.
9. Oglu N. O. E. Ethnographic vocabulary of uzbek dialects in karakalpakstan //Евразийский Союз Ученых. – 2020. – №. 10-4 (79). – С. 31-32.